

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014,
RESUELTA POR EL PLENO DE LA SCJN, CON RELACIÓN A LA
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS
FINANCIEROS SIN PREVIA ORDEN JUDICIAL¹

Pedro David NIETO OLVERA²

SUMARIO: *I. Introducción. II. Desarrollo.*
III. Conclusión. IV. Referencias.

I. INTRODUCCIÓN

En sesiones de los días 12 y 13 de marzo de año 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014³ promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, en las cuales se estudió la constitucionalidad de los artículos 132, fracción VII, 147, tercer párrafo, 148, 153, primer párrafo, 155, fracción XIII, 242, 249, 251, fracciones III y V, 266, 268, 303, 355, último párrafo y 434, último párrafo y artículo 303, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos del presente ensayo, nos enfocaremos en analizar los argumentos vertidos para invalidar el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¹ DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10127502>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014. MATERIA PENAL. ESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL, LIBERTAD DE TRÁNSITO, AUDIENCIA PREVIA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, VIDA PRIVADA, INTEGRIDAD PERSONAL, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DE NO INJERENCIAS ARBITRARIAS, DE NO RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS, Y DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA, DE LEGALIDAD, DE CERTEZA JURÍDICA, DE TAXATIVIDAD, DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS DE APREMIO, Y EL DE EQUIDAD PROCESAL. <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=164207>

II. DESARROLLO

Artículo impugnado:

“Artículo 242. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras.

El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que el artículo 242 es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al vulnerar las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, audiencia previa, protección de injerencias arbitrarias y derechos de propiedad privada.

Por su parte, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y la Procuraduría General de la República manifestaron que la técnica de investigación en cuestión no es invasiva del derecho de propiedad, pues no se trata de un acto privativo, sino de molestia; el artículo impugnado cumple con un fin constitucionalmente legítimo que responde a las necesidades de implementar el sistema de justicia penal acusatorio de manera funcional y que se materialicen los principios de inmediatez y de celeridad que rigen la investigación de los delitos, al evitar que los bienes o derechos relacionados con operaciones financieras se alteren, destruyan o desaparezcan, así como asegurar la reparación del daño; la medida en cuestión no

afecta los derechos de terceros, dado que la Suprema Corte ha resuelto que el aseguramiento de bienes es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, entre otros.

Con base en lo anterior, podemos señalar que el planteamiento de constitucionalidad consiste en determinar si el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general de cualquier derecho relativo a operaciones que las instituciones financieras celebren con sus clientes (aseguramiento de activos financieros), requiere o no de autorización judicial previa.

Para analizar el planteamiento, el proyecto acude al texto de la Constitución para encontrar las pautas y principios que guíen en el establecimiento de un estándar constitucional sobre el control judicial previo.

Estándar constitucional sobre el control judicial previo en materia penal

De los párrafos 188 al 207 se hace una remembranza del modelo adoptado por la Constitución, Código Federal de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Penales para el Distrito y los Territorios Federales, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, respecto a la intervención de la autoridad judicial durante la investigación de los delitos.

En síntesis, por un lado, el ordenamiento jurídico se ocupó de establecer de forma casuística los supuestos en que se requiere orden de juez para ciertas actuaciones, y por otro determinó de manera general que todos los actos de molestia no requerían la intervención judicial y bastaba con que cumplieran con el principio de legalidad, es válido afirmar que la interpretación de este marco jurídico conducía a sostener que el control judicial previo no era la regla, sino la excepción.

De los fundamentos señalados en el proyecto, se menciona la acción de inconstitucionalidad 32/2012 (sistema inquisitivo) en la que se resolvió ante el cuestionamiento de, si la geolocalización en tiempo real debía autorizarse por un juez, que dicha intervención judicial no era necesaria, primero, porque es un acto de molestia y no privativo y segundo, en virtud de las características de la medida, es decir, que no significaba una invasión a la vida privada. Se dijo que no puede

compararse con el cateo o la intervención de comunicaciones privadas pues “se trata de medidas que por su objeto mismo son invasivas de la privacidad de las personas, lo que hace necesaria la intervención y ponderación por parte de la autoridad judicial para su práctica”. Pareciera que el criterio bajo esta lógica sería que, si se afecta la vida privada de las personas, entonces se requiere la orden previa de un juez, pero esto no es así, ya que se tiene que ir al texto Constitucional para analizar de manera específica la participación del juez.

Ahora bien, la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio en el año dos mil ocho, vino a cambiar la regulación y desarrollo de todas las etapas del proceso penal, creó nuevas instituciones jurídicas en esa materia, e incluyó principios y bases que modificaron la lógica en la actuación de las autoridades en la persecución del delito. Una de tales innovaciones y que representa uno de los pilares del nuevo sistema, fue la introducción, en el artículo 16, párrafo catorce de la Constitución⁴, la figura de los jueces de control, que tienen como función constitucional primordial, autorizar las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial. Lo anterior evidencia la fuerza e importancia que se buscó dar a las funciones de los jueces de control en el nuevo sistema de justicia penal.

Recordemos que el nuevo sistema se basa en un pleno respecto de los derechos humanos, por lo que los jueces de control se colocan como garantes durante la etapa de investigación, del debido proceso y respecto a los derechos de las partes intervinientes. Es decir, controlar la procedencia constitucional y legal de las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que, previo al juicio propiamente dicho, plantee el Ministerio Público por estimarlas necesarias para el éxito de la investigación y del subsecuente juicio, mediante la ponderación de los valores y principios constitucionales que se

⁴ Artículo 16 de la Constitución Federal.

(...)

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

encuentran en juego, además deben realizarla en forma inmediata y por cualquier medio, buscando privilegiar la oportunidad y eficacia de las medidas solicitadas, con el fin de que la obtención de la autorización judicial no sirva de pretexto para justificar la dilación o el fracaso en la persecución del delito.

Por lo que surge la interrogante, ¿cuál es el alcance constitucional del control judicial o cuáles son los supuestos en los que se debe acudir al control judicial previo, especialmente en técnicas de investigación? La interpretación del proyecto señala que el Constituyente pretendió, que la intervención de los jueces no se quede en el nivel de los supuestos específicamente previstos en la Constitución. Ello implicaría mantenernos en la situación o fórmula que prevalecía hasta antes de la reforma, en donde el control judicial era la muy marcada excepción, y significaría desconocer la magnitud del cambio normativo y sistémico que las modificaciones de dos mil ocho vinieron a imprimir al proceso penal, por lo tanto no habría razón lógica para introducir a nivel constitucional la figura y funciones de los jueces de control como pieza clave en el andamiaje institucional y procesal y a su vez interpretar que su participación será la excepción y no la regla. Y, por el contrario, que la recta interpretación de la Constitución debe ser en el sentido de que la intervención de los jueces de control en la autorización de las técnicas de investigación es la regla y que sólo por excepción ésta no se requiera. De esta manera es congruente con todo el diseño de la reforma penal.

Por lo tanto, el control judicial se creó como una herramienta de protección a derechos fundamentales, siendo así obligatoria la autorización judicial cuando la técnica o acto de investigación signifique una afectación a los derechos humanos. Siendo irrelevante que sea un acto de molestia o un acto privativo, ya que, ambos representan interferencias, afectaciones o violaciones a los derechos humanos.

Lo anterior es acorde no sólo con el derecho a que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales sea nula, sino también con el principio de presunción de inocencia, que exige que en tanto no se decida sobre la culpabilidad de una persona en la comisión de un delito a través de un juicio, no se le puede tratar como culpable dentro y fuera del proceso, lo que conlleva, sin duda alguna, a que por la mera sospecha de estar involucrado en un delito, no se limiten sus

derechos sin la aprobación de un juez imparcial⁵. Asimismo, complementa el derecho fundamental de los ciudadanos al debido proceso en materia penal, ya que pasa a formar parte de las garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado⁶.

⁵ Tesis 1ª. CCLXXII/2014 (10ª.) Aislada Décima época. Fuente: Gaceta del SJF Libro 11 octubre 2014 Tomo I página 612. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007802>

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO EN MATERIA PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE TENER UN EFECTO REFLEJO EN OTROS PROCEDIMIENTOS O ÁMBITOS DONDE SE ESTABLEZCAN CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA UNA PERSONA SUJETA A PROCESO PENAL. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado no sólo determina la forma en la que debe tratarse a éste en el marco del proceso penal, sino que también establece la manera en la que debe tratarse al imputado "fuera del proceso". En este caso, la finalidad de esta vertiente de la presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a proceso, evitando así que a través de esas medidas se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales. De esta manera, la presunción de inocencia de la que goza toda persona sujeta a proceso penal puede tener un "efecto reflejo" en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables a una persona por el simple hecho de estar sujeta a proceso penal.

Jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) Décima época. Fuente Gaceta del SJF Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006092>

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.

⁶ Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) Décima época Fuente: Gaceta del SJF. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396 <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005716>

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del

Por lo tanto, el control judicial se establece en un derecho humano de rango constitucional que no es absoluto, estableciendo en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás leyes penales, las excepciones o parámetros de excepción, esto es, los casos, circunstancias o situaciones en que, a pesar de implicar una afectación a los derechos humanos, se puedan realizar sin mandamiento de la autoridad judicial.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 252 estableció que todos los actos de investigación que impliquen afectación de derechos establecidos en la Constitución, requieren autorización previa del juez de control, señalando de manera ejemplificativa, más no limitativa, ciertos actos que sí requieren control judicial previo, abriendo la posibilidad incluso a que otras leyes aplicables los prevean.

Por otra parte, determinó en el artículo 251 los casos de excepción a la regla general, es decir, señaló expresamente los actos de investigación que no requieren autorización del juez de control.

El aseguramiento de activos financieros es una forma específica o especie de la figura jurídica del aseguramiento. Asimismo, la jurisprudencia de la SCJN ha dicho que su objeto, entre otros, consiste en garantizar la eventual aplicación de la pena del decomiso, que no constituye una confiscación y que por lo tanto no es una medida que viole el artículo 22 de la Constitución, que no se trata de un acto privativo, por lo que no requiere de la garantía de audiencia previa, que es acorde con las facultades de investigación y persecución de los delitos conforme al artículo 21 de la Constitución. También se señaló que los bienes objeto del aseguramiento quedan sujetos a un estado jurídico de indisponibilidad y que la figura “se asemeja

Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

a una medida precautoria, en atención a que tiene por finalidad proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte” y que “implica la realización de todas aquellas diligencias necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de la justicia y se le apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley, y dentro de dichas diligencias se encuentra la conservación de la prueba⁷”.

Por lo tanto, se concluye en primer lugar que el aseguramiento de activos financieros sí se coloca en uno de los supuestos que la Constitución prevé como susceptibles de control judicial previo: las técnicas de investigación. El artículo 242 impugnado se ubica dentro del Libro Segundo (Procedimiento), en el Título III (Etapa de Investigación), en su Capítulo III (Técnicas de Investigación).

En segundo lugar, se consideró que el aseguramiento de activos financieros sí vulnera de manera directa el derecho fundamental a la propiedad y, de manera indirecta según las circunstancias de cada caso, puede incidir en derechos como a la alimentación o a la salud o en la libertad de comercio o de trabajo. Si el efecto del aseguramiento es la indisponibilidad jurídica del bien, es claro que durante el tiempo en que esté vigente la medida, el particular queda privado de la posibilidad

⁷ Tesis P. CXLV/2000 Novena época Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000, página 31. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191124>

INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU ASEGURAMIENTO, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé el aseguramiento practicado por el Ministerio Público, de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicho aseguramiento se asemeja a una medida precautoria, en atención a que tiene por finalidad proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte, lo que evidentemente no contraviene lo dispuesto por el citado numeral de la Carta Magna, pues tal medida está comprendida dentro de la facultad de investigación y persecución de los delitos que dicho dispositivo otorga al Ministerio Público. Por tanto, la facultad conferida al aludido representante social implica la realización de todas aquellas diligencias necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de la justicia y se le apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley, y dentro de dichas diligencias se encuentra la conservación de la prueba a que hace referencia el artículo 181 del código adjetivo en mención.

de disponer de los recursos depositados en sus cuentas bancarias como mejor le convenga para el pleno desarrollo de sus objetivos o fines, la protección de sus derechos y patrimonio, el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros o la consecución de oportunidades económicas o de otra índole. Sostener lo contrario implicaría desconocer no sólo la importancia sino también la necesidad que las instituciones bancarias han cobrado en nuestras vidas diarias. La banca ya no representa tan solo un lugar seguro para guardar nuestro dinero. Se ha convertido en un verdadero e indispensable instrumento de administración financiera. El mismo efecto se presenta con el aseguramiento de títulos de crédito o de otros bienes o derechos de naturaleza financiera, dado su carácter negociable e intercambiable y los grados de liquidez que pueden llegar a tener.

En tal virtud, concluyen que para el aseguramiento de activos financieros a que se refiere el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales se requiere de la autorización previa de un juez de control.

Adicionalmente, el Pleno señaló que, la velocidad e inmediatez con que se ejecutan las operaciones financieras no puede servir de pretexto para afectar derechos fundamentales sin autorización judicial, máxime que no se vislumbra que su obtención implique una demora adicional significativa y poco razonable que obstaculice la investigación de los delitos y que existen mecanismos jurídicos y técnicos para acelerar, en la medida de lo posible, la decisión judicial sobre estos casos. Además, resulta relevante señalar que el aseguramiento de activos financieros también se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una medida cautelar (artículo 155, fracción IV) y como una providencia precautoria (artículo 138, fracción II), destacando que, en ambos casos, establece expresamente que se requiere la autorización de un juez para llevarlo a cabo. De ello se advierte que si en estos casos el legislador consideró indispensable que se cuente con control judicial (en una etapa del proceso que de suyo ya se desarrolla frente al juez) entonces en los casos en que se trate de un aseguramiento de activos financieros como una técnica de investigación (en donde sólo participa el Ministerio Público y no hay aún siquiera indicios sobre la probable

responsabilidad que sean sometidos a un juez para la vinculación a proceso), también debe ser necesario.

De esta manera, con independencia de la finalidad de la medida, la etapa procesal en que se ubique o las características o particularidades que posea, lo verdaderamente relevante es si tiene el efecto de afectar derechos humanos. Si dicho efecto se presenta, deberá existir control judicial, salvo en los casos de excepción previstos en la ley. Por lo que el Pleno determinó que el aseguramiento de activos financieros requiere de control judicial previo y, al no preverlo el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta inconstitucional y procede declarar su invalidez.

III. CONCLUSIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se requiere autorización judicial previa para que el Ministerio Público pueda asegurar cuentas bancarias o títulos o derechos relacionados con operaciones financieras. Así resolvió el pleno del alto tribunal las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Suprema Corte reconoció que uno de los principales cambios derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008 fue la inclusión de los jueces de control, cuyo fin, entre otros, es el de autorizar las técnicas de investigación que así lo requieran. Indicó que estos jueces se colocan como garantes durante las etapas de investigación criminal, del debido proceso y del respeto de los derechos de las partes que intervienen o pueden verse afectadas por las diligencias y actuaciones de las autoridades. Por este motivo, se consideró que la técnica de investigación prevista en el Artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales consistente en el aseguramiento de cuentas y de títulos o derechos relacionados con operaciones financieras, es inconstitucional, toda vez

que no prevé control judicial previo, ya que el texto del artículo en cuestión señala que este tipo de aseguramiento puede realizarse por el Ministerio Público.

Con esta medida, el particular queda privado de la posibilidad de disponer de los recursos depositados en sus cuentas bancarias, por lo que la intervención de un juez de control es fundamental. Los ministros determinaron que la afectación a derechos humanos por esta medida es de tal magnitud, que los aseguramientos requieren orden previa de un Juez de control. Por lo que hace al embargo de bienes propiedad del imputado para garantizar la reparación del daño o como una pena en caso de que resulte culpable, la Suprema Corte de Justicia señaló que en este caso también se requiere siempre la autorización de un juez de control. Esta intervención judicial es particularmente importante desde el momento en que el Código permite que, cuando el responsable oculte o desaparezca sus bienes, se puedan asegurar otros bienes de su propiedad, aunque no estén directamente vinculados con el delito que cometió.

IV. REFERENCIAS

Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014. MATERIA PENAL. ESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL, LIBERTAD DE TRÁNSITO, AUDIENCIA PREVIA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, VIDA PRIVADA, INTEGRIDAD PERSONAL, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DE NO INJERENCIAS ARBITRARIAS, DE NO RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS, Y DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA, DE LEGALIDAD, DE CERTEZA JURÍDICA, DE TAXATIVIDAD, DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS DE APREMIO, Y EL DE EQUIDAD PROCESAL.
<https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=164207>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Última Reforma DOF 28-05-2021.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Código Nacional De Procedimientos Penales. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Última Reforma DOF 19-02-2021.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf

Jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) Décima época. Fuente Gaceta del SJF Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO

REGLA DE TRATO PROCESAL.
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006092>

Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) Décima época Fuente: Gaceta del SJF. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005716>

Tesis P. CXLV/2000 Novena época Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000, página 31. INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU ASEGURAMIENTO, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191124>

Tesis 1ª. CCLXXII/2014 (10ª.) Aislada Décima época. Fuente: Gaceta del SJF Libro 11 octubre 2014 Tomo I página 612. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO EN MATERIA PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE TENER UN EFECTO REFLEJO EN OTROS PROCEDIMIENTOS O ÁMBITOS DONDE SE ESTABLEZCAN CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA UNA PERSONA SUJETA A PROCESO PENAL. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007802>